

GLUTTONIK FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOMADANIY KODLARI: O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARI QIYOSIDA

Akramova Nilufar A’zamjon qizi,

Farg‘ona davlat universiteti 2-kurs tayanch doktoranti

E-mail: nilufarakramova8519@gmail.com

Tel: +998938470887

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20376894>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek va ingliz tillaridagi glyutonik frazeologik birliklarning lingvomadaniy kodlari qiyosiy o‘rganiladi. Tadqiqotda sut, non, go’sht, shirinlik kabi glyutonik komponentlarning frazeologik birliklar tarkibida madaniy kod tashuvchisi sifatida bajaradigan vazifalari tahlil qilinadi. Tahlil natijalari ingliz tilidagi glyutonik kodlarning individual-iqtisodiy, o‘zbek tilidagilarning esa jamoaviy-axloqiy va marosimiy qadriyatlarini ifodalashini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: glyutonik frazeologizmlar, lingvomadaniy kod, madaniy transfer, frazeologik lakuna, sut kodi, non kodi, qiyosiy tahlil.

Аннотация. В статье исследуются лингвокультурные коды глуттонических фразеологических единиц в узбекском и английском языках. Анализируются функции таких компонентов, как молоко, хлеб, мясо и сладости, в качестве носителей культурного кода в составе фразеологических единиц. Результаты исследования подтверждают, что глуттонические коды в английском языке отражают индивидуально-экономические ценности, тогда как в узбекском — коллективно-нравственные и обрядовые концепты.

Ключевые слова: глуттонические фразеологизмы, лингвокультурный код, культурный трансфер, фразеологическая лакуна, код молока, код хлеба, сравнительный анализ.

Abstract. This article investigates the linguocultural codes of gluttonic phraseological units in Uzbek and English languages. The study analyses the functions of components such as milk, bread, meat and sweets as cultural code carriers within phraseological units. The findings confirm that gluttonic codes in English reflect individual-economic values, while in Uzbek they express collective-moral and ceremonial concepts.

Keywords: gluttonic phraseological units, linguocultural code, cultural transfer, phraseological lacuna, milk code, bread code, comparative analysis.

Til va madaniyat o‘rtasidagi munosabat tilshunoslikning dolzarb muammolaridan biri bo‘lib qolmoqda. Frazeologik birliklar tarkibidagi glyutonik komponentlar — oziq-ovqat, taom va ichimlik nomlari — muayyan xalqning madaniy kodlarini saqlagan holda avloddan avlodga o‘tib keladi.[1, 7] Mazkur tadqiqotda o‘zbek va ingliz tillaridagi glyutonik frazeologizmlarning lingvomadaniy kodlari qiyosiy aspektida tahlil qilinadi.

Madaniy kod tushunchasi va glyutonik komponentlar

Madaniy kod muayyan xalqning borliqni idrok etish tarzini belgilaydigan va til orqali namoyon bo‘ladigan ramzlar tizimi sifatida talqin qilinadi.(Savitskiy) Glyutonik komponentlar frazeologik birliklar tarkibida aynan shu madaniy kodning asosiy tashuvchisi sifatida faoliyat yuritadi. Ingliz tilidagi “non” glyutonik kodi pul va iqtisodiy farovonlik ramziga aylangan bo‘lsa, o‘zbek tilida u muqaddaslik, baraka va axloqiy burch tushunchalari bilan bog‘liq.[2, 338] Shuningdek, ingliz lingvomadaniyatida “sut” poklik va adolatni, “yog‘” boylik va yumshoqlikni anglatadi.[3,18]

Sut glyutonik kodining qiyosiy tahlili

Sut glyutonik kodi ikkala tilda ham keng qo‘llaniladigan frazeologik birliklarni hosil qilgan, biroq ularning semantik yo‘nalishi farqli. Ingliz tilidagi “the milk of human kindness” iborasida sut insoniy mehribonlik va yumshoqlikning, “land of milk and honey” iborasida esa farovon va baxtli hayotning metaforik ifodasi sifatida namoyon bo‘ladi.[4, 356] “To cry over spilt milk” iborasida esa to‘kilgan sut o‘tib ketgan imkoniyat va isrof qilingan qadriyatning ramziga aylanadi. O‘zbek tilida sut glyutonik kodi ko‘proq axloqiy va oilaviy munosabatlar bilan bog‘liq: “ona sutini oqlash” iborasi

ota-onaning ishonchi va mehr-muhabbatini qaytarishni, “ona suti og‘zimga keldi” iborasi esa qiyinchilikni boshdan kechirish holatini ifodalaydi.[5, 515]

Shirinlik glyutonik kodining qiyosiy tahlili

Ingliz madaniyatida *pie* va *pudding* keng iste’mol qilinadigan shirinliklar sifatida frazeologik birliklar hosil qilishda faol ishtirok etadi. “*Pie in the sky*” iborasida *pie* nomunosib, erishib bo‘lmaydigan orzu-umidning timsoli sifatida namoyon bo‘lsa, “*to have one’s finger in every pie*” iborasida u har bir ishga aralashaveruvchi shaxs obrazini yaratadi.[6, 126] “*As easy as apple pie*” iborasi esa osongina bajarilishi mumkin bo‘lgan vazifani ifodalaydi. O‘zbek madaniyatida esa bu o‘rinda *holva* pragmatonimi alohida ahamiyat kasb etadi. Holva o‘zbek madaniyatida unashtiruv marosimi, yangi tug‘ilgan bola xabari va xayrli tilaklar bilan bog‘liq.[7, 210] Bu ikki madaniyatda shirinlik glyutonik kodining turlicha semantik yo‘nalishda rivojlanganini ko‘rsatadi.

Go‘sh t glyutonik kodining qiyosiy tahlili

Go‘sh t glyutonik kodi ikkala tilda ham asosan salbiy ma’no ifodalovchi frazeologizmlarda uchraydi. Ingliz tilidagi “*dead meat*”(qattiq muammoda qolgan odam), “*mutton dressed as lamb*”(yoshlar kiyimini kiyib olgan keksa kishi) kabi iboralar o‘zbek tilidagi “*go‘sh tini burda-burda qilmoq*”, “*bir-birining go‘sh tini yemoq*” kabi iboralarga semantik jihatdan yaqin. Biroq muhim farq shundaki, ingliz tilidagi go‘sh t komponentli frazeologizmlar ko‘proq ijtimoiy holat va tashqi qiyofani tavsiflaca, o‘zbek tilidagilari ko‘proq tahdid va janjal tushunchalarini ifodalaydi.

Komparativ frazeologizmlar va ayol go‘zalligi

Ikkala tilda ham ayol go‘zalligini ifodalashda glyutonik komponentli komparativ frazeologizmlar qo‘llaniladi. O‘zbek tilida “*yuzlari qizil olmadek*”, “*sutga chayqab olingandek*”, “*bolday Shirin*” kabi iboralar keng tarqalgan bo‘lsa, ingliz tilida “*white as milk*”, “*sweet as honey*” kabi iboralar uchraydi. Ikki tilda ham sut oppoqligi va asal shirinaligi umumiy madaniy kod sifatida namoyon bo‘ladi. Biroq olma glyutonik kodi farqli yo‘nalishda rivojlangan: o‘zbek tilida olmaning qizil rangi yanoqning qizilligiga qiyoslansa, ingliz tilida bu qiyos kuzatilmaydi.

O‘zbek va ingliz tillaridagi glyutonik frazeologik birliklarning lingvomadaniy kodlari qiyosiy tahlili bir nechta muhim xulosalarni asoslab berdi. Birinchidan, ikkala tilda ham oziq-ovqat nomlari madaniy kod tashuvchisi sifatida frazeologizmlar hosil qilishda faol ishtirok etadi. Ikkinchidan, bir xil glyutonik komponent — non, sut, go‘sh t — har ikki tilda turlicha semantik yo‘nalishda rivojlangan: ingliz tilidagi kodlar ko‘proq individual-iqtisodiy qadriyatlarni, o‘zbek tilidagilar esa jamoaviy-axloqiy va marosimiy tushunchalarni ifodalaydi. Uchinchidan, ekvivalentsizlik holatlari — frazeologik lakunalar — ikkala tilda ham mavjud bo‘lib, ular madaniyatlar o‘rtasidagi tub farqlarni lingvistik jihatdan namoyon qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Маматов А., Болтаева Б. Фраzeологик бирликларнинг лингвомаданий ва семантик-прагматик тадқиқи. – Тошкент, 2018. – Б. 170.
2. Rahmatullayev Sh., Mahmudov N., Xolmanova Z. O‘zbek tili frazeologik lug‘ati. – Toshkent: G‘afur G‘ulom, 2022. – B. 636.
3. Saidakbarova S.P. Ingliz va o‘zbek tillarida gastronomik frazeologizmlarning lingvomadaniy xususiyatlari. PhD diss. – Toshkent, 2021. – B. 46.
4. Кунин А.В. English-Russian phraseological dictionary. – М.: Русский язык, 1984. – С. 536.
5. Rahmatullayev Sh., Mahmudov N., Xolmanova Z. O‘zbek tili frazeologik lug‘ati. – Toshkent: G‘afur G‘ulom, 2022. – B. 636
6. Pinnavaia L. Sugar and Spice... Exploring Food and Drink Idioms in English. – Milan: Polimetrika, 2010. – P. 126.
7. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jild. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2006. – B. 550.
8. Tan Kim Hua. Food and drink idioms in English // The Southeast Asian Journal of English Language Studies. 2018. – Vol. 24(2). – P. 206–207.
9. Савицкий В.М. Порождение речи: дискурсивный подход. – Самара: ПГСГА, 2013. – С. 226.